

美国打击中共对斯里兰卡的债务陷阱让其交出闫丽梦丈夫

据 [OANN](#) 报道，美国 7 月 6 日敦促中共扩大参与 20 国集团暂缓中共病毒疫情打击严重的低收入国家债务偿还的行动，并参与一个共同的债务重组框架。

OANN 报道这个新闻时用的单词是 *Moratorium*，根据 [韦氏词典](#) 的第 1 种解释，该单词指的是政府当局、法律上设定的一个暂缓履行责任或还债的期间。原文如下：

1 a: a legally authorized period of delay in the [performance](#) of a legal obligation or the payment of a debt; **b:** a waiting period set by an authority

20 国集团会议是一种国际性组织，所设定的债务偿还暂缓机制就是一种公开的、有法律意义的暂缓机制。债务重组常见方式有几种，包括债权转股权，债务减免，或重新确定还款安排等。

这样做就可以避免中共私下与债务人进行要挟让对方把关键码头、港口让给中共军方使用，或强迫对方实行中共奴役制度。现状是中共的一些实体想躲避这个协议，不参与，所以美国敦促中共提高参与度。

美国财政部官员表示美国对将债务饶让对象从低收入国家扩大到小岛国、脆弱国家甚至中等收入国家持开放态度。小岛国就包括马尔代夫、斯里兰卡等。

法广中文网曾经报道，2020年已向中共举债超50亿美元的斯里兰卡，打算再向中共借巨债，被迫把赫班托达（Hambantota）深水港租给中共99年，而近日隐藏闫丽梦丈夫的正是斯里兰卡驻美国大使馆，不排除中共通过债务胁迫，让斯里兰卡隐藏打算谋杀闫丽梦的中共走狗。从这里可以看出中共病毒追责、一带一路债务解困和遏制中共军事全球化相辅相成、密切相关。

据BBC中文网2020年报道，马尔代夫前总统、现任国会议长纳希德（Nasheed）告诉记者说政府对政府的贷款，提供给国有企业的钱以及马尔代夫政府担保的私营部门贷款合计账单为31亿美元，他问资产能产生足够的收入来偿还债务吗？这些项目的商业计划都没有任何迹象表明它将能够偿还贷款。美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）曾经据此抨击中共在该地区的行为是“用腐败基础设施交易换取政治影响力”，而且采用“贿赂债务陷阱外交”手段。

对于上面的贷款，读者要有一个意识，中共政权和其他任何政府本身不创造财富，即使是金融机构，也只是一个间接金融和直接金融的中介，其资金来源最终是华尔街的投资者、基金投资者、银行储户等，本质是中共不良中介拿别人的钱干自己的事情，去胁迫借款人。

对于中共一带一路、中共房产、高速公路、高铁等基础设施等多大比例能产生足够的收入来偿还债务的问题，取决于项目成本中贿赂成本多大、公开公平公正招标比例多大、可研报告独立审查批准的比例多大、项目成本中不合格质量成本比例多大、工程结算独立审计的比例多大、中共病毒结束以及疫情后全球经济复苏速度、消费者消费收入弹性等等若干因素。

我们不能低估中共的无耻，中共在中共地方和中央政府行政开支项目、基建项目、房地产项目的腐败行径不可能不用到一带一路项目上，本来外国的审计署是打击工程腐败、查错纠弊的一个重要部门，通过用审计专业知识监督行政

机关的财政收支，揭露滥用国家资金的腐败行为，中共对一带一路参与国的审计署官员也实施了蓝金黄行动。

2019 年来自埃塞俄比亚、厄立特里亚、冈比亚、莱索托、利比里亚等 16 个非洲国家中高级审计官员到贵州参加高级审计研讨班，中共贵州省委书记和中共审计署副审计长接见。据搜狐报道，审计署 2019 年非洲英语国家高级审计研讨班考察贵州是一次专门安排。

（搜狐：2019 年非洲英语国家高级审计研讨班在北京举行，中共和国审计长胡泽君讲话暗示和非洲各国在审计领域存在广阔的掩盖腐败的勾兑前景。）

2018 中共驻马尔代夫大使张利忠会见了马尔代夫助理 审计长尼亚兹；2019 年，中共驻马尔代夫大使张利忠会见了马尔代夫审计长易卜拉欣·瑞法斯，就多项事宜交换意见，2016 年、2017 年中共和马尔代夫审计署负责人均有勾兑活动。

驻马尔代夫大使张利忠会见马审计长易卜拉欣·瑞法斯 - 中国驻 ...

27 Oct 2019 — 2019年10月24日，张利忠大使会见马**审计长**易卜拉欣·瑞法斯，就推动双方**审计**领域合作、人员培训等事宜交换意见。**使馆**经商负责人夏晓威参加 ...

<http://mv.chineseembassy.org> > sgds > Translate this page

驻马尔代夫大使张利忠会见马助理审计长尼亚兹 - 驻马尔代夫使 ...

6 Aug 2018 — 2018年7月31日，张利忠**大使**会见马助理**审计长**尼亚兹，就推动双方**审计**领域合作、人员培训等事宜交换意见。经商处主任夏晓威参加会见。

<http://mv.china-embassy.org> > sgds > Translate this page

使馆速递 - 驻马尔代夫使馆

驻**马尔代夫大使**张利忠分别会见马公务员委员会主席沙明和**审计长**兹亚斯(2017-12-20); 驻**马尔代夫大使**张利忠出席马移民局“**中国大使杯**”球赛开幕式(2017-12-18) ...

<https://www.fmprc.gov.cn> > web > gj... > Translate this page

驻马尔代夫大使王福康出席马审计署战略规划和新网站启动仪式 .

14 Dec 2016 — 副总统吉哈德、总**审计长**齐亚兹、驻**马尔代夫大使**王福康等出席仪式。仪式**马审计署**主管纳西尔宣读了感谢信，向**中国大使馆**为**马审计**团队 ...

<https://www.fmprc.gov.cn> > web > gj... > Translate this page

驻马尔代夫大使张利忠分别会见马公务员委员会主席沙明和审计 .

20 Dec 2017 — 驻**马尔代夫大使**张利忠分别会见马公务员委员会主席沙明和**审计长**兹亚斯. ...
大使表示，**中国共产党**第十九次全国代表大会胜利召开，标志着**中国** ...

(图片来源: Google 搜索截图)

（中 国 驻 马 尔 代 夫 大 使 馆 张 利 忠 会 见 马 尔 代 夫 审 计 长 易 卜 拉 欣 · 瑞 法 斯 ， 试 图 影 响 马 尔 代 夫 一 带 一 路 工 程 审 计 工 作 ）